

MINTAQADA INNOVASION RIVOJLANTIRISHNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Bekmurodova Saodat Ikromovna

Mustaqil tadqiqotchi,

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551594>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda mintaqalarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, hududlarni innovasion iqtisodiy rivojlantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mintaqada innovasion iqtisodiy rivojlanishni takomillashtirishda xorij tajribasi va uni mintaqada qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, mintaqada agrosanoatida hududlararo subklasterlash mexanizmlarini rivojlantirish yo'llari va istiqbollari, samaradorligini oshirish omillari, imkoniyatlari, tashkiliy-iqtisodiy, mexanizmlari hamda mintaqada innovasion iqtisodiy samaradorligini aniqlash va hisoblash uchun bu mintaqada agrosanoatida hududlararo aynan qanday omillar, qay darajada ta'sir etishini o'rganish zarurligi va bu omillarni turlicha guruhlash mumkin bo'lib, bu omillar aynan qaysisining samaradorligini aniqlanayotganligiga bog'liqligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: innovasion, innovatsion, raqobatbardosh, kooperatsiya, kontsentratsiyalash model, klasteri, eksport, agrosanoat, agroklastar, tendensiyalar.

Kirish: O'zbekiston mintaqalarining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari turli tendensiyalarga ega. Mintaqalar iqtisodiyotini innovasion rivojlantirish tendensiyalari zamonaviy iqtisodiy model va texnologiyalarni joriy qilish orqali mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan.

Bozor iqtisodiyotida Innovatsiyalarni tizimli taqdim etish uslubiyoti xalqaro standartlarga asoslangan va ularga muvofiq Innovatsiya deganda, bozorga kirib kelgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, amaliyotda qo'llanilayotgan yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon yoki ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan yangicha yondashuv ko'rinishidagi Innovatsiyaviy faoliyat natijasi tushuniladi. Innovatsiya bu insonning xayolida, ijodida yetilgan, "pishgan, aqliy mehnatning yakuniy natijasi sifatida o'ylab topilgan, joriy qilingan, kiritilgan, ishlayotgan yangilikdir. Ushbu muammo bo'yicha ko'p sonli tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lishiga qaramasdan, bugungi kunda Innovatsiyaviy faoliyat sohasida yagona, umumiy tarzda qabul qilingan terminologiya mavjud emas. Shuning uchun ham adabiyotlarni qisqacha tahlilini keltirish va Innovatsiyaviy faoliyat sohasidagi asosiy tushunchalarni konkretlashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Innovatsiyaviy nazariyaning asosiy rivojlanish bosqichi V.Zombart, V.Mitcherlix, Y.Shumpeter ishlariga to'g'ri kelgan. Innovatsiyalar nazariyasini shakllanishi va rivojlanishiga avstriyalik olim Y.Shumpeter katta hissa qo'shgan. Y.Shumpeter kon'yunktura siljishlari manbalarini tahlil qilish natijasida, ishlab chiqarish va bozor rivojlanishidagi o'zgarishlarning yangi omillarini ajratdi va ularga quyidagilarni kiritdi:

- yangi xususiyatlarga ega mahsulotni ishlab chiqarish;
- yangi ilmiy kashfiyot yoki tijoratlashtirish usuliga asoslangan ishlab chiqarishning yangi uslubini joriy etish;
- sanoatning mazkur tarmog'i taqdim etilmagan, yangi savdo bozorlarini o'zlashtirish;
- xom-ashyo yangi manbasidan foydalanish;

ishlab chiqarishni tegishli tarzda qayta tashkil etilishini amalga oshirish, masalan, monopollikni ta'minlash.

1-jadval

Birinchi yondashuv bo'yicha Innovatsiyalar ta'riflarining sharhi

Mualliflar	Innovatsiya ta'rifi
X.Barnet	Mavjud shakllardan yangi sifat jihati bilan farqqiluvchi har qanday g'oya, faoliyat yoki moddiy natija
P.T. La Peerre	Boshlang'ich holatdan yangi holatga o'tish yo'li bilan xo'jalik ichki tuzilmasida sodir bo'lgan har qanday o'zgarish
P.Vitfild	Ijodiy g'oyani rivojlanishi va uni tayyor mahsulot, jarayon yoki tizimga aylanishi
L.Vodachek, O.Vodachkova	Korxonaning tizim sifatida faoliyat ko'rsatishining maqsadli o'zgarishi

Muayyan yangilik darajasini baholash va kon'yunktura siljishlarining davomiyligini aniqlash uchun Y.Shumpeter **yangilik** mezonini kiritdi va ushbu mezon mazkur turkumlashtirish asosini tashkil etdi.

Shuningdek, 1930-yillarda Y.Shumpeter tomonidan **Innovatsiya** tushunchasi kiritildi va u mahsulot ishlab chiqarish, sotish, yetkazish jarayonlarida yangi yoki takomillashtirilgan texnik, texnologik, tashkiliy xarakterdagi qarorlarni qo'llash oqibatida mumkin bo'lgan o'zgarishlarni bildirar edi. Innovatsiyaning ushbu ta'rifi va Y.Shumpeterning ishlab chiqarish omillarining yangi kombinatsiyalari to'g'risidagi konsepsiyasi Innovatsiyalar nazariyasiga bo'lgan ikkita eng tarqalgan yondashuvdan birining asosini tashkil etadi. **Birinchi yondashuv** – yangi omillar to'g'risidagi tushunchaga asoslangan, **ikkinchisi** – yangi mahsulot yoki texnologiyaga asoslangan (1-jadval).

«Innovatsiya» tushunchasini tushunishga bo'lgan ikkinchi yondashuv ishlab chiqarishda muayyan turdagi texnika, texnologiya va boshqa yangi mahsulotlardan foydalanishga asoslanadi. Ushbu yondashuvga sodiq ayrim olimlar ishlab chiqarish faoliyatining Innovatsiyaviy va ilmiy-texnik jihatlari teng deb biladi, ammo bu har doim ham to'g'ri emas. Ammo ushbu yondashuv yetarlicha keng tarqalgan, chunki uning asosida yotgan Innovatsiyalarni ilmiy-texnik nuqtai nazardan ajratish tamoyili, Innovatsiyalarning jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati va maqsadlarini aks ettiradi.

Adabiyotlar sharhi.

Hozirgi global iqtisodiy tendentsiyalar va jahon jamiyati rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari ko'rsatib turibdi ta'minlashning strategik istiqboli mamlakat hududlarida ijtimoiy rivojlanish barqaror bo'ladi. E'tibor bering, iqtisodiy klasterlash masalalari ko'rib chiqiladi davomida turli xorijiy va mahalliy mutaxassislar ko'p yillar davomida tadqiqot, ammo bu kontseptsiya bilan hali ko'p muammolar bor hozirgi kungacha o'rganilmagan. Kuznetsova N.V, (2016) [1,2]

Korporativ menejerga sanoat jarayonlari haqidagi tushunchalarini yaxshilashga yordam berish uchun ishlab chiqilgan dinamik tizim modellari hozirgi kunda davlat va xususiy sektorda siyosatni tahlil qilish va loyihalash uchun keng foydalanilmoqda [3]

Zamonaviy kontsepsiyani shakllantirish Klaster nazariyasi 20-asr oxirida boshlangan va birinchi navbatda tadqiqot bilan bog'liq, kim klasteri kalit deb hisobladi raqobatbardoshlikni oshirishning birinchi omili mintaqaviy iqtisodiyotdir. Klasterlar mamlakatlar ichidagi raqobatbardoshlikka, shuningdek, milliy chegaralarga ta'sir qiladi. Shuning uchun ular nafaqat global miqyosda raqobatlashayotganlar uchun emas, balki barcha biznes rahbarlari uchun yangi kun tartibiga olib keladi. Kengroq qilib aytganda, klasterlar joylashuv haqidagi fikrlashning yangi uslubini ifodalaydi, bu esa kompaniyalarni qanday sozlash kerakligi, universitetlar kabi institutlar raqobatbardosh muvaffaqiyatga qanday hissa qo'shishi va hukumatlar iqtisodiy rivojlanish va farovonlikka qanday yordam berishi

mumkinligi haqidagi an'anaviy donolikning ko'p qismini shubha ostiga qo'yadi degan fikrlarini bildirgan mashhur iqtisodchi M. Porter, 1998 [4].

Innovatsiyalar sohasida boshqaruv samaradorligi intellektual mulk ilmiy va bilimga bog'liq. Infratuzilma, shu jumladan universitet infratuzilmasi, ilmiy-tadqiqot institutlarida, universitetlarda yuzaga keladigan huquqiy va iqtisodiy munosabatlardan, patent siyosati va mahsulot muhofazasini shakllantirish tadqiqot va ijodiy ishlar, tashkilotlar ichidagi intellektual mulkdir [5].

Taklif etilayotgan yondashuvning sezilarli farqi nafaqat foyda olishga qaratilgan, balki, innovatsion faoliyat uchun doimiy yoki o'sib borayotgan salohiyatni ta'minlash, klaster korxonalarini qiymatida bozor ulushini oshirish (aksiyadorlar uchun qiymat yaratish), innovatsiyalarni yaratish va amalga oshirish, mavjud mahsulotlar sifatini yaxshilash, bozorlarga chiqish yoki yangilarini yaratish uchun yangi kapitalni jalb qilish, ko'proq ish joylari imkoniyatlari kabi kompaniyaning qiymatini oshirish ko'rsatkichlari dunyodagi eng mashhur reytinglarga kiritilgan. [6].

Agrosanoatni klasterli optimallashtirishning xorij modellari va ularni moslashtirish sharoitlari to'g'risida o'zbek olimlari tomonidan bir qancha kitoblar, ilmiy maqollar va ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini ekonometrik modellashtirish zaruriyatining asosiy jihatlari Jo'rayev F.D., Aralov G.M. (2023) [7,9,10].

Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni qisqa muddatli prognozlashtirishni bo'yicha keng ko'lamlil ilmiy nazariyalarini ilgari surilgan Jo'rayev F.D. (2021) [11,12].

Xizmat ko'rsatish sohasining har bir sohasining rivojlanish jarayonlarini tahlil qilish, ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni tanlash va modellashtirish ketma-ketligi ushbu maqolada simulyatsiya sxemalari orqali tasvirlangan. Qashqadaryo viloyati aholisiga ko'rsatilayotgan xizmat ko'rsatish sohasi misolida multifaktorial empirik modellar qurilib, ular orqali prognozlar berildi va olingan natijalar asosida taklif va tavsiyalar berildi. Rakhimov A.N., Makhmatkulov G.K., Rakhimov A.M. (2021) [16,17].

Tadqiqot metodologiyasi. Innovatsion barqarorlikni tashkil qilish uchun, iqtisodiy diversifikatsiyaga e'tibon ko'proq qaratish-mintaqada iqtisodiyotning turli sektorlari o'rtasida diversifikatsiyaning ta'minlanishi, ulardan foydalanish samaradorligini oshirish. Mavhum fikrlash, qiyosiy tahlil, guruhlash, tadqiqotda kuzatish, induksiya va boshqa usullardan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Mintaqani innovatsion barqaror rivojlanish ichki va tashqi ta'sirlar asosida mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarining asosiy parametrlarini o'zgartirmay saqlash

qobiliyatidir . Shu bilan birga, hududlar barqarorligini ta'minlash ikki jihat bilan tavsiflanadi. Ya'ni, mintaqaning barqarorligi tashqi omillar ta'sirida o'zgarishi bilan birga, ichki muhit omili asosida amal qiladi.:

Yuqoridagi qarashlarni umumlashtirish asosida mintaqalarning innovasion iqtisodiy rivojlanishi bo'yicha mualliflik ta'rifini beramiz. Fikrimizcha, mintaqa innovasion rivojlanishi - bu mintaqaning tabiiy - iqtisodiy salohiyatidan ilm-fan taraqqiyotiga asoslangan hududning strategik istiqbolini inobatga olib samarali foydalanish jarayonidir. Ya'ni, mintaqadagi mavjud ishlab chiqarish omillaridan nafaqat joriy aholi talab ehtiyojlarini balki, kelgusi istiqbolni ham hisobga olib foydalanish zarur.

Yangi O'zbekiston sharoitida mintaqalarning innovasion tizimi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan innovasion jarayonlarni tashkil etish va boshqarishga qaratilgan tamoyillar, konsepsiyalar va metodlarni o'z ichiga oladi. Ushbu nazariy asoslar mintaqalarning rivojlanishidagi ixtisoslashuvni, resurslarni samarali taqsimlashni va ilmiy-texnologik yangiliklarni joriy etishni nazarda tutadi.

Zamonaviy iqtisodiy bilim yordamidagi yutuq sifatida boshqaruv samaradorligini oshirish mumkin. Yaxshi natijalarni nazorat qilish, boshqarish yoki erishish uchun ma'lum xarajatlar darajasi minimal xarajatlarni ta'minlash orqali natija beradi. Boshqaruv, shuningdek, ob'ektni boshqarish tizimi operatsion samaradorlikni ta'minlaydigan boshqariladigan ob'ekt samaradorligiga bog'liq . Ushbu yondashuv bilan innovatsiyalarni boshqarish innovatsiyalarning tizimligi, nazorat qilinishi, samaradorligi kabi talablar bilan bog'liq bo'lgan zaruriyatdir. Innovatsiyalarni boshqarish samaradorligi talabga erishish imkoniyatini ifodalaydi, shuningdek, innovatsion jarayonning samaradorligini ta'minlaydi . Innovatsiyalarni boshqarishning samarali tizimining yo'qligi innovatsiyalarning tijorat muvaffaqiyatsizligining asosiy sabablaridan biridir. Samarali nazorat qilish uchun rahbariyat tizimiga asoslangan avlod va diffuziya traektoriyalari ko'rsatkichlarni tahlil kerak . Strategik boshqaruvda muvaffaqiyatli innovatsiya usullarini aniqlash korxonalar faoliyatining eng muhim masalalaridan biridir. Usullar tahlil qilinadigan faoliyatning maqsadlariga mos kelishi lozim. Ko'pchilik muhim maqsadlar va shunga mos ravishda mezonlar muvaffaqiyati an'anaviy ravishda foyda, daromad, rentabellik hisoblanadi . Klasterlarda innovatsiyalarni boshqarish samaradorligi moliyaviy ko'rsatkichlar bilan belgilanadi, ular orasida umumiy va cheklovchi qiymatlar mavjud. Innovatsiyalar rentabellik indeksi va boshqa umum e'tirof etilgan samaradorlik ko'rsatkichlari katta ahamiyatga ega. Bu hisoblangan marjinal samaradorlikka ega formulalar bo'yicha innovatsion mahsulotlarni sotishdan tushgan daromadning o'sishini uni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining o'sishiga nisbati orqali ifodalanadi

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, hududlar barqarorligining muhim yelementlaridan biri yuqorida izohlaganimizdek, Innovatsiyaning rivojlanish darajasi hisoblanadi. Rasmdan ko'rib turganimizdek, Innovasion tizim — bu davlat idoralari, tadbirkorlik sub'ektlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari, ta'lim tizimi va jamoat tashkilotlaridan iborat tarmoq bo'lib, u Innovatsiyalarni yaratish, rivojlantirish va joriy qilishga qaratilgan faoliyatni amalga oshiradi. Innovasion tizimning asosiy vazifasi yangi texnologiyalar va bilimlarni iqtisodiy qiymatga aylantirish, ya'ni ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tatbiq qilishdan iborat.

Bu esa o'z navbatida O'zbekistonda mavjud ishlab chiqarish korxonalarining kadrlarga bo'lga talabi o'sishiga va kerakli mutaxassis yetishtirishda, innovatsiya rivojlanishi uchun

zamin yaratadi. Shu bilan birga ishlab chiqaruvchi korxonalar va institutlar, ilm-fan ravnaqiga yangicha yondashuvi bosqichiga olib chiqadi. Qashqadaryo viloyati iqtisodiyoti rivojlanishida investitsiyalar darjasi va ishchi kuchi malakasi muhim sanaladi. Shu bilan birga, iqtisodiyotning sanoat sohasini kengaytirish, hududning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib qayta ishlash sanoatini rivojlantirish zarur. Shu jarayonlarda tayyor mahsulotga aylanganuncha ilmiy iznanuvchilar, yetishtirib beruvchilar, oraliq ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar va tayyor mahsulotga aylantiruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar. Mazkur tayyorlangan mahsulotning xar bir sohada qanchadan qancha ishchi kuchini taqsimotni ta'minlab beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-yanvardagi "2020 — 2022-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4565-son qarori// <https://lex.uz/docs/5188512>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni.
3. Кузнецова Н.В, Н.А. "Кластеризация экономики зарубежный опыт развития и перспективы России" // Экономика науки 2016
4. Porter, M. 1998. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. Available at:
5. Азгальдов, Г. Г. Интеллектуальная собственность, инновации и квалиметрия [Текст] / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин // Экономические стратегии, 2008. — № 2(60). — С.162-164.
6. Титова, М. Н. Система оценки результативности и эффективности различных типов инноваций в рамках научно-производственного кластера /М.Н. Титова, Е. М. Ильинская.О. В. Кириллова // Научный журнал. Известия ГУАП. – 2013. - №3. – с 47-57.
7. Kurbanov, A. B. (2020). The role of small business in innovation. Economics, 2(02).
8. Meadows D., Meadows D., Randers J. The limits to growth: the 20-year update. - Chelsea Green Pub., 2004. - 338 p.
9. Султонов, С. (2024). Aholi daromadlari tabaqalashuvini kamaytirish borasidagi islohatlarni takomillashtirish yo'nalishlari. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(4), 526-532.
10. Жўраев Ф.Д. (2021). Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni qisqa muddatli prognozlashtirish. // Innovatsion texnologiyalar, (2 (42)), 92-95.
11. Rakhimov A.N. & Jo'raev F.D. (2022). A Systematic Approach To The Methodology Of Agricultural Development And The Strategy Of Econometric Modeling. resmilitaris, 12(4), 2164-2174.
12. Juraev F.D.S. (2021). Problems Of Informatization Of Management Of Agricultural Industry And Modeling Of Agriconomic System In A Market Economy. The American Journal of Applied sciences, 3(02), 49-54.
13. Mukhitdinov K.S. & Juraev F.D. Methods of Macroeconomic Modeling. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), e-ISSN, 2456-6470.

14. Rakhimov A.N., Makhmatkulov G.K. & Rakhimov A.M. (2021). Construction of econometric models of development of services for the population in the region and forecasting them. *The American Journal of Applied sciences*, 3(02),
15. Raximov, A. N. (2023). Dehqon xo'jaliklari faoliyatining istiqbolli rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar. *Экономика и социум*, (3-2 (106)), 255-262.-48.
16. Jo'rayev, F. D. S., & Normurolovich, S. S. (2024). Agrosanoat sohasiga yangi bozor mexanizmlarini joriy qilish, mahalliy mahsulotlarning raqobatdoshligini oshirish. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 7(11), 158-163.
17. Mukhitdinov, K. S., & Rakhimov, A. N. (2020). Empirical models which were built for each sector of the service sector to the population of the region. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(12), 72-85.
18. Maxmatqulov, G. X. (2023). Savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirishning zamonaviy uslubiy yondoshuvlari. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (9), 378-386.
19. Rahimov, A. (2023). Mehmonxona va umumiy ovqatlanish korxonalari faoliyatini ekonometrik modellashtirishda zamonaviy uslubiy yondashuvlar. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(6), 245-250.

